

El bosque tropical seco: historias de hojas, tallos y raíces

Laura Judith Giraldo Kalil

Horacio Paz Hernández

Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad.
Universidad Nacional Autónoma de México, Morelia, Michoacán

Palabras clave

atributos funcionales, coordinación funcional, deforestación, descomposición de materia orgánica, ecología funcional, fijación de carbono, sucesión secundaria

Fotografía: Laura J. Giraldo Kalil (2024)

Resumen

Los bosques tropicales secos son ecosistemas muy diversos que han sido aprovechados de muchas maneras por la humanidad; además se caracterizan por atravesar una temporada anual de sequía y por la presencia de especies con adaptaciones morfológicas y fisiológicas a la falta de agua. A pesar de ser tan importantes, estos ecosistemas están seriamente amenazados, por factores como la deforestación, que interrumpe y desequilibra procesos ecológicos importantes como la fijación de carbono y la formación y el mantenimiento de los suelos.

Una herramienta conceptual útil para entender cómo ocurre la recuperación de los bosques después de cambios ambientales tan abruptos es la ecología funcional, que es el estudio de la función de las especies en los ecosistemas a partir de sus atributos. En este trabajo exploramos la regeneración natural de los bosques tropicales secos analizando cómo las relaciones entre los atributos funcionales de las hojas, raíces y tallos de los árboles pueden darnos información útil sobre la recuperación de los procesos ecológicos del bosque que ocurren por arriba y por debajo del suelo, e incluso sobre cómo podemos facilitar este proceso.

Bosques tropicales secos: tesoros cambiantes y vulnerables

Las selvas secas o bosques tropicales secos se llaman así porque enfrentan una fuerte temporada de sequía varios meses al año que ocasiona la pérdida de hojas en gran parte de los árboles. Al iniciar las lluvias de verano, estos bosques atraviesan una transformación espectacular: en pocos días las hojas vuelven a nacer y regresa el bello color verde de la

vegetación (Figura 1). Además, representan más de la tercera parte de los bosques tropicales del mundo y albergan una alta diversidad de especies, muchas de ellas endémicas, es decir, que solo habitan allí (Dirzo *et al.* 2011). Estos bosques ofrecen recursos como madera, alimento y refugio para muchas especies animales; sin embargo, están muy amenazados por la deforestación, causada principalmente por el aumento de la ganadería, la agricultura, la extracción de madera y el crecimiento urbano (Dirzo *et al.* 2011).

Figura 1. Bosque tropical seco de la Reserva de la Biosfera Chamela – Cuixmala (Jalisco, México) al comienzo de la temporada de lluvias. Fotografía: Laura J. Giraldo Kalil (2024)

Cuando se tala un bosque perdemos mucho más que árboles, porque de ellos dependen muchos procesos ecológicos. Al eliminar la cobertura vegetal se desregula la capacidad del ecosistema de fijar carbono mediante la fotosíntesis que realizan las plantas; esto es, la producción de materia orgánica a partir del dióxido de carbono atmosférico y la luz que captan las hojas. La deforestación también afecta el ciclo de nutrientes porque altera la descomposición de la materia orgánica, que es el proceso mediante el cual los microorganismos reincorporan los nutrientes de los tejidos muertos al suelo. Además, se eliminan la hojarasca y el mantillo, que son las capas de hojas muertas y en descomposición que se acumulan sobre el suelo, dejándolo desprotegido, vulnerable a la erosión y sin una fuente importante de nutrientes. Sin los árboles, disminuye drásticamente la sombra y la humedad, haciendo que la temperatura ambiental aumente (Lebrija-Trejos *et al.* 2010). Asimismo, al remover las especies arbóreas de los bosques, la deforestación elimina las formas únicas en que cada una aporta a su ecosistema.

Tras la deforestación, cuando el estado del suelo lo permite y hay árboles cercanos que aporten semillas o propágulos, inicia la sucesión secundaria, un proceso de regeneración natural durante el cual cambian la composición y organización de las especies, pudiendo conducir a bosques similares a los que había originalmente. Primero llegan las plantas que pueden sobrevivir a condiciones más adversas, calientes y secas que las del bosque original. Al desarrollarse, estas cambian el ambiente local: mejoran el suelo, crean sombra y mantienen la humedad, facilitando la llegada de especies propias de bosques maduros. Al recuperarse las especies, se recuperan también gradualmente varias funciones del ecosistema (Lebrija-Trejos *et al.* 2010; Balvanera *et al.* 2021; Figura 2).

Figura 2. Sucesión secundaria de los bosques tropicales secos. A la izquierda de la ilustración verás los comienzos de la sucesión en donde predominan plantas como pastos después de que se ha abandonado el bosque tras la deforestación y actividades asociadas como la ganadería. Hacia la derecha verás los cambios que ocurren en el ambiente y la vegetación a medida que el bosque va recuperando sus especies, y con ellas, sus procesos ecológicos. En el centro se representa una especie tolerante a la sequía con raíces profundas y hojas pequeñas; a la derecha, especies de bosque maduro, con crecimiento rápido, hojas más grandes y raíces más superficiales. Ilustración: Laura J. Giraldo Kalil

Más allá de los árboles: hojas, raíces y tallos hablan de todo el bosque

La ecología funcional investiga la función de las especies en los ecosistemas a partir de sus atributos funcionales (Salgado-Negret 2015), y puede ayudarnos a entender el funcionamiento y la recuperación de los bosques. Los atributos funcionales son características morfológicas, fisiológicas y ecológicas de los organismos que influyen en su crecimiento y supervivencia (Violle *et al.* 2007). Por ejemplo, el tamaño de las hojas determina la superficie disponible para captar luz, por eso se relaciona con la fotosíntesis, y a su vez con el crecimiento de los árboles y la capacidad del bosque para fijar y almacenar carbono. Asimismo, la dureza de las hojas y otros tejidos afecta directamente la incorporación de nutrientes al suelo, ya que la descomposición generalmente es más lenta entre más duros sean los tejidos (Salgado-Negret 2015; Figura 3).

Pero la respuesta de las plantas al ambiente no depende solo de atributos individuales, sino también de cómo estos se coordinan entre sí, tal como la armonía de la música depende de la sintonía entre los músicos de una orquesta. Cada especie tiene diferentes estrategias para administrar recursos según la coordinación de sus atributos, una idea conocida como el “espectro de economía de la planta” (Reich *et al.* 2003). Piensa que, si las hojas requieren muchos recursos para hacer fotosíntesis de forma acelerada, esperaríamos que las raíces y otras partes de la planta trabajen coordinadamente obteniendo y transportando recursos suficientes para responder a esta demanda a la velocidad que se necesita.

Las especies de los bosques tropicales secos tienen distintas adaptaciones a la falta de agua, por eso, funciones como la fotosíntesis, el crecimiento, o la absorción y el uso de agua y nutrientes se relacionan con formas diferentes de coordinación entre atributos. Por ejemplo, las plantas cuya estrategia es tolerar la sequía coordinan la forma en que invierten el carbono en sus diferentes órganos para funcionar eficientemente con poca agua (Pineda-García *et al.* 2016; Sanaphre-Villanueva *et al.* 2022). Estas plantas construyen tejidos densos y duraderos con vasos fuertes y estrechos que reducen al máximo la deshidratación. Sus maderas son duras, y tienen raíces profundas y delgadas que les permiten explorar capas profundas del suelo en busca de agua. Además, tienen hojas pequeñas que tardan en deshidratarse, por eso su fotosíntesis y crecimiento son lentos (Pineda-García *et al.* 2016), y esperaríamos que sus tejidos ricos en lignina se descompongan lentamente. Son como corredoras de maratón que, en lugar de correr rápido, se enfocan en resistir carreras largas (Figura 3A y 3B).

Otras especies son como velocistas especializadas en correr rápido carreras cortas y crecen aceleradamente cuando hay suficiente agua, pero al iniciar la sequía reducen su actividad, tiran sus hojas y pausan su metabolismo hasta que vuelve a llover (Figura 3C y 3D). Su estrategia es evadir los efectos negativos de la sequía almacenando gran cantidad de agua

que les permite sobrevivir mientras el agua escasea. Sus órganos transportan y almacenan agua eficientemente gracias a que tienen vasos conductores amplios, maderas ligeras y poco densas, y hojas grandes y delgadas que realizan fotosíntesis a altas tasas (Pineda-García *et al.* 2016; Sanaphre-Villanueva *et al.* 2022). Como imaginarás, esperaríamos que los tejidos de estas plantas, llenos de nitrógeno y clorofila, pero poco densos y con poca lignina, se descompongan rápidamente.

Figura 3. Los atributos de cada especie contribuyen de forma distinta a los procesos ecológicos de los bosques tropicales secos. En las fotos de la izquierda puedes observar árboles de (A) Palo brasil (*Haematoxylum brasiletto*) y (B) Ébano (*Libidibia sclerocarpa*) dos especies tolerantes a la sequía, cuyas hojas son pequeñas y sus tejidos son densos, duros y resistentes. A la derecha veras árboles de (C) Bonete (*Jacaratia mexicana*) y (D) Papelillo amarillo (*Jatropha chamelensis*), dos especies evasoras de la sequía, con hojas más grandes y tejidos poco densos capaces de almacenar agua. Fotografías: (A), (B) y (D) Laura J. Giraldo Kalil (2024), (C) Horacio Paz Hernández

Curiosamente no sabemos tanto sobre la coordinación de los atributos de las raíces de estos árboles ¿También tendrán tejidos poco densos con alta capacidad para absorber agua y nutrientes y conducirlos hasta las hojas?, ¿Tendrán las especies de tejidos densos, metabolismo lento y raíces que se descompongan lentamente? Las respuestas a estas preguntas son motivo de intensa investigación en ecología funcional por sus implicaciones en los procesos de descomposición y la circulación de los nutrientes en los bosques.

La coordinación es más compleja de lo que parece, pues depende de qué tan estresante es el ambiente y de la acción simultánea de varias fuentes de estrés ambiental (Salgado-Negret 2015), como la falta de nutrientes y agua. Por ejemplo, las plantas que evaden la sequía no maximizan la captura de recursos por encima y por debajo del suelo. Tienen hojas grandes capaces de captar mucha luz, pero suelen tener raíces gordas y superficiales capaces de almacenar agua, en lugar de raíces largas y delgadas que exploren grandes porciones de suelo para captar nutrientes. La coordinación en este caso no responde a capturar y usar nutrientes, sino a preservar agua (Sanaphre-Villanueva *et al.* 2022). En ambientes menos estresantes los atributos pueden variar de forma más o menos independiente entre órganos sin que esta descoordinación afecte negativamente la eficiencia en el uso de los recursos.

Ecología funcional para el estudio de los bosques secos y su recuperación

La coordinación entre atributos puede servirnos para acelerar la restauración de las funciones de los bosques secundarios mediante la selección y combinación de especies con distintas estrategias ecológicas. Especies altamente coordinadas como las especialistas en tolerar la sequía son resistentes ante la baja disponibilidad de agua cuando la deforestación es reciente y tienen una respuesta predecible al estrés. Aunque crecen lentamente, es buena idea sembrarlas al inicio de la recuperación del bosque porque facilitarán la siembra posterior de especies menos tolerantes acortando los tiempos de los esfuerzos de restauración. Por ejemplo, otras especies tienen una producción rápida y abundante de hojas con alta demanda hídrica, pero sus raíces poco profundas e incapaces de almacenar agua no están tan coordinadas para sostener esa demanda. Estas plantas morirían si las sembráramos en las primeras etapas de la restauración, pero podrían establecerse y crecer rápidamente en etapas posteriores en las que haya mayor disponibilidad de agua y nutrientes. Aunque son menos longevas, aportarían rápidamente con sus hojas a la fijación de carbono en el bosque, la formación de hojarasca, y la regeneración del suelo.

Conclusiones

El estudio de los atributos funcionales y la forma en que se relacionan entre sí es útil para entender cómo los organismos contribuyen al funcionamiento de los ecosistemas a través de sus procesos biológicos. La coordinación de los atributos puede indicarnos qué tan flexibles son las especies para responder a cambios ambientales abruptos como la deforestación, y servirnos para seleccionar combinaciones de especies que faciliten la restauración de procesos ecosistémicos en los bosques tropicales secos como la circulación de agua y nutrientes, la descomposición de materia orgánica en el suelo y la captura de carbono.

Agradecimientos

Agradecemos a M. en C. Flor Vega y a todos los demás miembros del laboratorio de Ecología funcional restauración de bosques (IIES-UNAM), así como a la Dra. Beatriz Salgado-Negret por la discusión de ideas y sus valiosos aportes a la ecología funcional de los bosques tropicales secos. Laura Giraldo Kalil agradece al Programa de Becas Posdoctorales en la UNAM (POSDOC) por la beca otorgada para la realización de su estancia posdoctoral para el desarrollo del proyecto “Efectos de los rasgos funcionales de árboles sobre la descomposición de materia orgánica y su aplicación potencial en la restauración ecológica del bosque tropical seco”.

Literatura citada:

- Balvanera P *et al.* 2021. Social ecological dynamics of tropical secondary forests. *Forest Ecology and Management*, 496:119369. <https://doi.org/10.1016/j.foreco.2021.119369>.
- Dirzo R *et al.* (Eds.). 2011. Seasonally dry tropical forests: ecology and conservation. Washington, DC: Island Press/Center for Resource Economics.
- Lebrija-Trejos E *et al.* 2010. Functional traits and environmental filtering drive community assembly in a species-rich tropical system. *Ecology*, 91:386-398. <https://doi.org/10.1890/08-1449.1>
- Pineda-García F *et al.* 2016. Exploiting water versus tolerating drought: water-use strategies of trees in a secondary successional tropical dry forest. *Tree Physiology*, 36:208–217. <https://doi.org/10.1093/treephys/tpv124>
- Reich PB *et al.* 2003. The evolution of plant functional variation: Traits, spectra, and strategies. *International Journal of Plant Sciences*, 164: S143–S164. <https://doi.org/10.1086/374368>
- Salgado-Negret B (Ed.). 2015. La ecología funcional como aproximación al estudio, manejo y conservación de la biodiversidad: protocolos y aplicaciones. Bogotá, D.C., Colombia: Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt.
- Sanaphre-Villanueva L *et al.* 2022. Above- and below-ground trait coordination in tree seedlings depend on the most limiting resource: a test comparing a wet and a dry tropical forest in Mexico. *PeerJ*, 10:e13458. <https://doi.org/10.7717/peerj.13458>
- Violle C *et al.* 2007. Let the concept of trait be functional! *Oikos*, 116:882–892. <https://doi.org/10.1111/j.0030-1299.2007.15559.x>

¿Quiénes escriben?

Laura Judith Giraldo Kalil es bióloga de la Universidad Nacional de Colombia, realizó sus estudios de maestría y doctorado en el Instituto de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente es becaria posdoctoral. Su investigación se enfoca en la botánica, la ecología evolutiva y funcional de plantas, y las interacciones planta-insecto en ecosistemas tropicales. Además de estudiar la biodiversidad de plantas y los factores que la afectan en diferentes escalas espaciales, ha dedicado los últimos años a la investigación de la ecología de árboles en selvas lluviosas y bosques secos tropicales. Tiene un gran interés por promover el multilingüismo en la comunicación científica y las prácticas para hacer la ciencia abierta y accesible. Es una apasionada de la ilustración científica y el dibujo de la naturaleza.

Contacto: ljgiraldok@iies.unam.mx

Horacio Paz Hernández es Biólogo y Doctor en Ecología por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Tiene más de 20 años de experiencia en investigación en varias áreas de la ecología vegetal, incluyendo la ecología funcional de plantas, la ecofisiología comparativa, las estrategias de resistencia a la sequía y las heladas en las plantas, la diversidad funcional de plantas en paisajes manejados y sus implicaciones para el mantenimiento de procesos ecológicos en los ecosistemas, así como la ecología de la restauración de bosques. Tiene una extensa experiencia docente y ha desarrollado sus investigaciones principalmente en bosques tropicales secos y húmedos en México, Centro y Sudamérica.

Contacto: hpaz@iies.unam.mx

